

DERMATOVENEROLOGLARNING OLIB TA'LIMNI MASALOVLI TA'LIM USULLARI FOYDALANISHDA UMURBOY TIBBIY TA'LIM TIZIMIGA O'TISHIB TAJRIBASINI TAQDIM ETISH.

Narzikulov Rustam Mardanovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Teri Va Tanosil Kasalliklari
Kafedrasida Dotsenti

Djumatova Karina Erkinovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Talabasi

Annotation: *this article tries to reveal the main reasons for the experience of transferring the post-graduate education of dermatovenerologists to the continuing medical education system using distance learning methods. In order to carry out scientific work, the author made changes in the Department of Dermatology and Venereal Diseases aimed at adapting to the modern trends of post-secondary education, including correcting the subject plans for seminars, the scope of training aimed at developing practical skills including expansion. forms of distance education - webinars using the WebEx Training web service.center. The problem under consideration is still understudied, so it requires more in-depth research.*

Key words: *dermatovenerologists, medical education*

Annatatsiya: *ushbu maqola dermatovenerologlarning oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limini masofaviy o'qitish usullaridan foydalangan holda uzluksiz tibbiy ta'lim tizimiga o'tkazish tajribasini taqdim etishning asosiy sabablarini ochib berishga harakat qiladi. Ilmiy ishlarni amalga oshirish uchun muallif teri va tanosil kasalliklari kafedrasida oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limning zamonaviy tendentsiyalariga moslashishga qaratilgan o'zgarishlarni amalga oshirdi, jumladan, seminarlar uchun mavzu rejalarini tuzatish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar ko'lamini kengaytirish, shu jumladan. masofaviy ta'lim shakllari - WebEx Training veb-xizmatidan foydalangan holda*

veb-seminarlar.markazi. Ko'rib chiqilayotgan muammo hali ham kam o'rganilgan, shuning uchun chuqurroq tadqiqotni talab qiladi.

Kalit so'zlar: *dermatovenerologlar, tibbiy ta'lim*

Kirish: Vebinar platformasi - bu onlayn tadbirlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan Internet sayt (yoki portal): vebinarlar, onlayn treninglar, onlayn taqdimotlar, onlayn treninglar, onlayn uchrashuvlar, onlayn konferentsiyalar.

Vebinar platformalari multimedia onlayn xizmatlarini yaratish uchun dasturiy ta'minot qobig'i asosida ishlaydi. Platformalarni ishlab chiqishda qimmat litsenziyalangan dasturiy ta'minotdan ham, ochiq kodli dasturiy ta'minotdan ham foydalanish mumkin. Ikkinchi variant vebinar platformalariga onlayn aloqa xizmatlari bozorida yanada demokratik narx siyosatini shakllantirish imkonini beradi.

Onlayn tadbir o'z maqsadlariga intilayotgan uy egasi tomonidan tashkil etiladi. Bu tinglovchilarga yangi narsalarni o'rgatish yoki mahsulot yoki xizmat taqdimoti bo'lishi mumkin. "Virtual xona" real vaqt rejimida taqdimot va taklifni muhokama qilish bilan biznes taklifini muhokama qilish uchun bir guruh odamlarni birlashtirishi mumkin. Tadbir uchun uy egasi "virtual xona"ni ijaraga olishi kerak. Siz unga xizmat ko'rsatuvchi provayder tomonidan taqdim etilgan yoki xost veb-seminar yaratganda avtomatik ravishda yaratilgan noyob havolani bosish orqali kirishingiz mumkin. Sayt ijarachisi sifatida veb-seminar muallifi bo'lajak onlayn tadbirni kerakli fayllarni: taqdimot slaydlari, diagrammalar va grafiklar, video materiallar, so'rovnomalarni yuklash orqali o'zining "shaxsiy kabineti" dagi materiallar bilan to'ldiradi.

Maqsad: dermatovenerologlarning oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limini masofaviy o'qitish usullaridan foydalangan holda uzluksiz tibbiy ta'lim tizimiga o'tkazish tajribasini taqdim etish.

Materiallar va usullar: Teri va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar kafedrasida oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limning zamonaviy tendentsiyalariga

moslashishga qaratilgan o'zgarishlar seminarlarning tematik rejalarini tuzatish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan darslar ko'lamini kengaytirish va inkluziyani o'z ichiga oladi. masofaviy ta'lim shakllari - WebEx Training Center veb-xizmatidan foydalangan holda vebinarlar. 2015 yildan beri 171 nafar dermatovenerolog malaka oshirish dasturlari (PC) bo'yicha o'qitildi. O'zgartirishlar kiritilishidan avval kursantlar o'rtasida masofaviy ta'limga o'tishga tayyorgarligi, moddiy-texnik imkoniyatlari to'g'risida so'rov o'tkazildi. Vebinarlarning samaradorligini baholash uchun standartlashtirilgan anketadan foydalangan holda tsikl ishtirokchilari bilan fikr-mulohazalarni o'rganish o'tkazildi. Seminarlarning kunduzgi masofaviy shakli ishlab chiqildi, bu kursantlarni bosqichma-bosqich videokonferensiyalarga tayyorlash, ularning kompyuter savodxonligini oshirish imkonini berdi.

Natijalar: kursantlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijasida ikkita guruh aniqlandi. Birinchi guruh (n=68, 39,8%) psixologik va texnologik jihatdan masofaviy ta'limga yuqori darajada tayyor bo'lgan talabalardan iborat edi. Bu guruhdagi o'rtacha yosh 42,7 yoshni (28,3; 44,1) tashkil etdi. Ikkinchi guruhni 58,2 yoshli (44,3; 64,2) yoshlar tashkil etdi, ular odatiy an'anaviy shaklda o'qish istagini bildirgan, o'quv jarayoniga yangi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash bo'yicha o'z malakalarini oshirish zarurligini bildirgan (n=103). , 60,2%). Kursantlar vebinarlarni o'tkazish metodikasini ma'qulladilar, talabalar o'rtasida veb-texnologiyalarni joriy etish zarurati shubhasiz (98,2%). Muhokama masalalari sifatida yanada rivojlantirishni taqozo etuvchi vebinarlarning uslubiy ta'minoti muhokama qilindi. Bundan tashqari, o'qituvchilar vebinar tinglovchilari chalg'itishi osonroq ekanligini ta'kidladilar, ba'zida ma'ruzachiga hatto ekranda foydalanuvchilarni tomosha qilayotganda ham hissiy kayfiyatni ushlab turish va ularning e'tiborini jalb qilish usullaridan foydalanish qiyin. Bizning tajribamiz shuni ko'rsatdiki, materialning o'zlashtirilishini nazorat qilish uchun oraliq testlar, shuningdek, ma'ruza va seminarlar rejasiga tuzatishlar

kiritish uchun talabalarning kasbiy ehtiyojlarini aniqlash imkonini beruvchi kursantlarning kirish testlari samarali usullardir. o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni kuchaytirish.

Xulosa: Shunday qilib, veb-seminarlar texnologiyasi ta'lim sifatini oshirishga, o'qituvchilar va talabalarning axborot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion vositalar, usullar, o'qitishning tashkiliy shakllarini joriy etishni o'z ichiga olgan shifokorlarni tayyorlashning samarali vositasidir. Biroq, o'qitishning bu shakli uni tayyorlash, tashkil etish va o'tkazish uchun ko'proq kuch, ko'proq vaqt va ko'proq moliyaviy resurslarni talab qiladi.

Adabiyot:

1. Нарзикулов Р. М. и др. Новый подход в лечении витилиго //НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2019. – С. 60.
2. Саламова Л. М., Нарзикулов Р. М., Абдуллаев Д. М. Об эффективности Гепона в терапии остроконечных кандилом //Тюменский медицинский журнал. – 2011. – №. 2. – С. 52.
3. Баратова М. Р., Исмаилова Г. А., Нарзикулов Р. М. Иммунологическая оценка больных с аллергическим дерматитом среди работников сельского хозяйства //Тюменский медицинский журнал. – 2011. – №. 2. – С. 50.
4. Нарзикулов Р. М., Абдуллаев Д. М., Атабаев Н. А. Клиническая эффективность применения Гепона в лечении гангренозной формы опоясывающего лишая //Тюменский медицинский журнал. – 2011. – №. 2. – С. 51-52.
5. Нарзикулов Р. М. Клинико-лабораторная оценка эффективности нового комплексного метода лечения больных мочеполовым трихомониазом : дис. – М. : Автореф. дис.... канд. мед. наук, 1990.
6. Абдуллаев Д. М., Нарзикулов Р. М., Атабаев Н. А. Применение Гепона в лечении больных очаговой склеродермией //Тюменский медицинский журнал. – 2011. – №. 2. – С. 49-50.

7. Azim B. et al. The state of free-radical oxidation of lipids in experimental myocardial infarction in rats //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 816-820.
8. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 16-19.
9. Абдуллаев Х. Д. и др. Определение цитокинового статуса у больных с псориазом на фоне стандартного лечения //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 625-629.
10. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
11. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
12. Davlatovich A. X., Haydarjonovna X. S., Rahimjon N. S. JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 359-361.
13. Ахмедова М., Расулова Н., Абдуллаев Х. Изучение парциальных функций почек у детей раннего возраста с нефропатией обменного генеза //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 37-40.
14. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.

15. Нуруллаева А. А., Рахматова А. Х., Абдуллаев Х. Д. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗАХ // Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 125-125.
16. Abdullaev X. D. et al. EXPERIENCE OF USING THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF PATIENTS FOCAL SCLERODERMA // ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 03. – С. 60-63.
17. Абдуллаев Х. Д., Собиров М. С., Жумаева Д. Х. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЕЙ // Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 115-116.
18. Ахмедов Ш. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ // Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 56-56.
19. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar asneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish // Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
20. Davlatovich A. X., O'gli A. B. X., O'gli I. A. S. BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 367-369.
21. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
22. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
23. Davlatovich A. X. et al. USING IMMUNOMAX AND 0.1% TACROLIMUS OINTMENT IN THE TREATMENT OF VITILIGO // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 559-562.

24. Davlatovich A. X. et al. EVALUATION OF THE GENERAL SOMATIC STATUS OF PATIENTS WITH VITILIGO BASED ON THE DETERMINATION OF THE CONTENT OF NATURAL ANTIBODIES TO VARIOUS ORGANIS AND TISSUES OF THE BODY //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 472-476.
25. Davlatovich A. X. DETERMINATION OF GENE ACTIVITY IN VITILIGO PATIENTS //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 451-454.
26. Xolmurodovich D. J., Orifovich R. S., Davlatovich A. X. FEATURES OF THE MICROELEMENT STATUS FOR THE DEVELOPMENT OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 447-450.
27. Hikmatovich I. N. et al. The use of Fungite in the Local Treatment of Genital Herpes //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 231-232.
28. Davlatovich A. X., Orifovich S. D., Baxtiyorovich A. S. Studying the Relationship of Local Immune Status and the Course of Burn Disease //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 679-682.
29. Davlatovich A. X. VAGINAL TRIXOMONADLAR SHTAMMASINI TRIXOPOLGA VA XIMOTRIPSIN BILAN BILAN SEZGICHLIGINI ANIQLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 645-647.
30. Salamova L. A. et al. Evaluation of the effectiveness of the drug gepon in the treatment of genital candylomas. – 2021.